

MINDFULNESS NA DBT COMO ESTRATÉGIA DE REGULAÇÃO PARA MELTDOWNS E SHUTDOWNS EM ADULTOS COM TEA NÍVEL 1 DE SUPORTE

Guilherme Cosme Benedito dos Santos¹

¹Psicólogo, Pós-graduação em Neuropsicologia pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação Lev Vygotsky – IPAF e pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental e Terapia Comportamental Dialética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – INSELF Neuropsicologia Avançada, guilhe.cosme@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15858652

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente na apresentação de Nível 1 de suporte em adultos, envolve desafios significativos de regulação emocional e sensorial, com manifestações frequentes de *meltdowns* e *shutdowns*. Estes episódios, caracterizados por intensas reações de sobrecarga ou retraimento, têm sido amplamente subestimados na clínica com adultos autistas. A Terapia Comportamental Dialética (DBT), com sua ênfase em aceitação, mudança e regulação emocional, apresenta-se como abordagem promissora, especialmente por integrar o mindfulness como habilidade central e transversal. Este artigo discute a aplicação do mindfulness no contexto da DBT como ferramenta terapêutica para prevenção e manejo de colapsos emocionais em adultos autistas, com ênfase na adaptação sensível das práticas à realidade da neurodivergência. Baseando-se em Linehan, Swenson e autores contemporâneos como Marcelo Demarzo, destaca-se a importância da prática da atenção plena com curiosidade e aceitação para o fortalecimento da autorregulação. Apontam-se estratégias clínicas adaptadas e sustentadas por evidências neurocientíficas, bem como a relevância de uma escuta compassiva e não patologizante. O artigo propõe, ainda, uma reflexão sobre os efeitos da prática regular do mindfulness na melhora da consciência emocional, na autocompaixão e na interrupção precoce dos ciclos de sobrecarga.

Palavras-Chaves: Transtorno do Espectro Autista; Mindfulness; Terapia Comportamental Dialética; Regulação Emocional; Neurodivergência.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o reconhecimento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na vida adulta tem se ampliado, revelando uma gama de experiências subjetivas e clínicas que desafiam os modelos tradicionais de diagnóstico e cuidado. Dentre essas experiências, destacam-se os episódios de *meltdown* e *shutdown*, reações intensas à sobrecarga emocional e sensorial que, embora prevalentes, ainda são pouco compreendidas por profissionais e contextos terapêuticos. Essas manifestações não representam crises voluntárias, mas mecanismos neurológicos de defesa diante de estressores cumulativos e exigências incompatíveis com a capacidade adaptativa do indivíduo.

Adultos autistas com Nível 1 de suporte, frequentemente rotulados como funcionais devido à fluência verbal ou desempenho acadêmico, convivem com desafios profundos de regulação emocional, empatia cognitiva e rigidez comportamental. Tais desafios podem ser exacerbados pela ausência de estratégias estruturadas de autorregulação e por ambientes que ignoram suas necessidades sensoriais e cognitivas. Nesse contexto, a Terapia Comportamental Dialética (DBT), desenvolvida por Marsha Linehan, emerge como abordagem valiosa por articular aceitação radical, mudança comportamental e regulação emocional.

Entre os módulos da DBT, destaca-se o *mindfulness*, entendido como a prática da atenção plena ao momento presente com curiosidade e aceitação. Esta prática tem sido amplamente estudada por seu impacto positivo na regulação emocional, inclusive em populações com funcionamento atípico. O objetivo deste artigo é discutir a inserção do *mindfulness*, no contexto da DBT, como estratégia de cuidado clínico voltada à prevenção e regulação de episódios de *meltdown* e *shutdown* em adultos autistas.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa teórico-bibliográfica, de natureza qualitativa, com enfoque analítico e integrativo. A seleção das obras partiu de critérios de relevância científica, atualização e aplicabilidade clínica. Foram priorizadas publicações com reconhecimento na área da psicologia, neurociência, autismo e *mindfulness*, especialmente aquelas que dialogam com a Terapia Comportamental Dialética (DBT).

A fundamentação teórica foi construída com base em livros de autores nacionais e internacionais, destacando-se as contribuições de Marsha Linehan (2010, 2018) e Charles Swenson (2024) no campo da DBT, bem como de Marcelo Demarzo e colaboradores (2015, 2016, 2022) sobre *mindfulness*. Além disso, foram incorporadas obras que discutem as

manifestações do TEA na vida adulta, como os trabalhos de Del Porto e Assumpção Jr. (2023), Price (2024), Kerches (2024), Grandin e Panek (2021) e entre outros.

A análise foi orientada pela articulação conceitual entre os fundamentos do mindfulness e as necessidades clínicas de adultos com TEA Nível 1, com foco na aplicabilidade das práticas contemplativas como estratégia de regulação emocional diante de colapsos comportamentais e sensoriais. Os resultados discutem as interfaces entre teoria, evidência científica e prática clínica.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Terapia Comportamental Dialética (DBT), concebida originalmente por Marsha Linehan para o tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline, expandiu-se como abordagem eficaz em diversos contextos clínicos que envolvem intensa desregulação emocional. A DBT estrutura-se em quatro módulos principais: regulação emocional, eficácia interpessoal, tolerância ao mal-estar e mindfulness (Linehan, 2010; 2018). Este último, o mindfulness, é considerado a base sobre a qual os demais módulos se sustentam.

O conceito de mindfulness pode ser compreendido como a capacidade de manter a atenção plena, de forma intencional e sem julgamento, no momento presente (Kabat-Zinn, 2017). Na perspectiva de Demarzo, trata-se de uma prática com implicações científicas e clínicas relevantes, ao promover o reconhecimento e a aceitação da experiência interna como ela é, possibilitando maior regulação das respostas emocionais e comportamentais (Demarzo et al., 2015; 2016; 2022).

Pesquisas em neurociência apontam que a prática regular de mindfulness está associada a mudanças em áreas cerebrais relacionadas à atenção, empatia e autorregulação, como o córtex pré-frontal medial, a amígdala e a ínsula (Cosenza, 2021). Tais achados sustentam sua aplicabilidade em populações com funcionamento neurodivergente, como adultos com TEA, que frequentemente apresentam alterações nessas mesmas estruturas.

Além disso, autores como Germer, Siegel e Fulton (2016) reforçam que o mindfulness, ao ser integrado à psicoterapia, favorece a ampliação da consciência emocional, a autocompaixão e a habilidade de responder ao invés de reagir impulsivamente. Isso é particularmente relevante no contexto do TEA, em que episódios de meltdown e shutdown frequentemente decorrem da ausência de recursos internos para lidar com estímulos intensos ou imprevisíveis.

Swenson (2024), ao aplicar os princípios da DBT em contextos ampliados, defende que a prática do mindfulness deve ser adaptada às especificidades de cada indivíduo,

respeitando seu ritmo, linguagem e sensibilidade. Em adultos com TEA, isso implica oferecer práticas curtas, estruturadas e com apoio visual ou tátil, facilitando o engajamento e evitando novas sobrecargas.

Com base nisso, a fundamentação teórica deste trabalho se ancora na articulação entre a abordagem dialética da DBT e os efeitos neuropsicológicos do mindfulness, propondo uma leitura clínica sensível às nuances do funcionamento autista na vida adulta.

4. MINDFULNESS NA DBT E O CONTEXTO DO TEA ADULTO

A aplicação do mindfulness no contexto da DBT para adultos com TEA Nível 1 requer uma adaptação técnica e sensível. Os episódios de meltdown e shutdown são expressões de desregulação intensa, geralmente precedidas por uma série de sinais sutis de sobrecarga emocional, cognitiva ou sensorial. A prática da atenção plena permite que o indivíduo desenvolva consciência desses sinais precoces e, com isso, mobilize estratégias de enfrentamento antes da escalada comportamental.

Em sua proposta de treinamento de habilidades, Linehan (2018) orienta que o mindfulness seja ensinado como uma habilidade que favorece o estado de mente sábia, o equilíbrio entre a mente racional e a mente emocional. Para adultos autistas, a prática do mindfulness pode facilitar a transição da reatividade para a responsividade, criando uma pausa entre o estímulo e a ação. Essa pausa é crucial para prevenir tanto os colapsos externos (meltdowns) quanto os internos (shutdowns).

Demarzo, em suas obras (2015; 2016; 2022), enfatiza que o cultivo da curiosidade e da aceitação são os pilares da prática eficaz de mindfulness. No caso do TEA, essas atitudes são especialmente importantes, pois muitas vezes o indivíduo desenvolve estratégias de evitação, autocrítica intensa ou camuflagem social. O mindfulness oferece uma via de retorno ao próprio corpo e às experiências internas, promovendo um ambiente interno mais seguro e acolhedor.

Na prática clínica, o uso de âncoras sensoriais, como a respiração, o contato dos pés com o chão ou o som ambiente, pode ser mais acessível do que práticas mais abstratas de meditação. Além disso, o uso de materiais visuais, linguagem concreta e estruturação clara das sessões favorece o engajamento do adulto autista na prática. Germer et al. (2016) também sugerem que práticas de autocompaixão sejam introduzidas de forma gradual, respeitando os limites emocionais de cada indivíduo.

O mindfulness, portanto, atua como mediador entre o reconhecimento precoce da sobrecarga e a mobilização de estratégias regulatórias. Sua integração na DBT permite uma

atuação terapêutica contínua, onde o indivíduo passa a desenvolver autonomia na gestão de suas respostas emocionais. Em um modelo de autogerenciamento, o adulto autista se torna protagonista de sua própria experiência, reconhecendo suas vulnerabilidades sem sucumbir a elas. Essa perspectiva dialética, que acolhe as limitações sem perder de vista as possibilidades de mudança, é o que torna a DBT, especialmente com o módulo de mindfulness, uma ferramenta potente no cuidado à população autista adulta.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A integração do mindfulness à prática clínica com adultos autistas Nível 1 possui um arcabouço conceitual e científico que convergem para a redução da frequência e intensidade de episódios de meltdown e shutdown. Embora este estudo seja de natureza teórica, diversas publicações indicam que a prática regular da atenção plena promove maior autorregulação emocional, ampliação da consciência interoceptiva e redução da reatividade comportamental (Demarzo et al., 2015; 2016; 2022).

Na prática clínica, observa-se que indivíduos autistas que desenvolvem a habilidade de observar sem julgar, conforme orienta Linehan (2018), tornam-se mais aptos a identificar seus gatilhos emocionais, sensoriais e cognitivos. Essa identificação precoce, associada ao treino em técnicas de respiração consciente e ancoragem sensorial, permite uma resposta mais funcional ao invés de uma reação impulsiva ou colapsada. Tais achados dialogam com o que Swenson (2024) descreve como empoderamento regulatório, um processo de internalização de habilidades que fortalece o senso de agência subjetiva.

Os relatos de casos apresentados por Germer et al. (2016) e os dados neurocientíficos reunidos por Cosenza (2021) corroboram a eficácia do mindfulness na regulação do sistema nervoso autônomo, fator diretamente envolvido nas respostas extremas observadas nos meltdowns e shutdowns. A prática meditativa regular favorece a ativação do sistema parassimpático, contribuindo para a estabilização fisiológica e emocional em situações de sobrecarga.

Além dos benefícios emocionais e comportamentais, o mindfulness na DBT oferece um espaço de ressignificação subjetiva. Autistas adultos frequentemente relatam experiências de invalidação ao longo da vida, o que pode resultar em baixa autoestima, autocrítica intensa e isolamento. O cultivo da autocompaixão, conforme proposto por Demarzo et al. (2022), é uma resposta terapêutica ética e humanizadora a essas feridas relacionais, fortalecendo o vínculo terapêutico e a autonomia do sujeito.

Portanto, os resultados discutidos sustentam a relevância do mindfulness como ferramenta integrativa, que ultrapassa a técnica para se constituir como postura clínica voltada à escuta do corpo, da emoção e da experiência vivida. Essa escuta, quando sustentada por um modelo dialético e validante como o da DBT, contribui significativamente para a qualidade de vida e bem-estar emocional de adultos com TEA Nível 1.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou explorar, à luz da literatura especializada, a integração do mindfulness como eixo clínico fundamental dentro da Terapia Comportamental Dialética (DBT) voltada à regulação dos episódios de meltdown e shutdown em adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível 1 de suporte. As evidências teóricas e empíricas reunidas apontam que a prática do mindfulness, especialmente quando adaptada com sensibilidade às necessidades sensoriais, cognitivas e emocionais da população autista, representa uma intervenção promissora, tanto para o manejo imediato da desregulação quanto para o fortalecimento da autonomia e da autocompaixão.

A literatura consultada, com destaque para os trabalhos de Marcelo Demarzo, Marsha Linehan, Charles Swenson e autores da psicoterapia baseada em mindfulness, sustenta que a atenção plena pode ser um recurso de transformação clínica e subjetiva. Além de promover efeitos neuropsicológicos benéficos, o mindfulness também atua na dimensão ética e existencial do cuidado, ao propor uma escuta mais profunda das experiências internas do sujeito.

Como limitação, reconhece-se a ausência de dados empíricos sistematizados neste estudo, o que reforça a importância de futuras pesquisas qualitativas e quantitativas que avaliem a eficácia da integração entre DBT e mindfulness no contexto do TEA adulto. Recomenda-se, ainda, o desenvolvimento de protocolos específicos e estudos clínicos controlados que contemplem a diversidade de perfis autistas e respeitem suas formas singulares de estar no mundo.

Conclui-se, portanto, que a aliança entre mindfulness e DBT oferece uma base potente para a construção de práticas terapêuticas mais respeitosas, efetivas e transformadoras no cuidado a adultos neurodivergentes, contribuindo para a superação do sofrimento psíquico crônico e a promoção de maior qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

- BERNIER, Raphael; DAWSON, Geraldine; NIGG, Joel T. **O que a ciência nos diz sobre o Transtorno do Espectro Autista: fazendo as escolhas certas para o seu filho**. Porto Alegre: Artmed, 2021.
- BRITES, Luciana; BRITES, Clay. **Mentes únicas**. 5. ed. São Paulo: Editora Gente, 2019.
- CASTRO, Thiago (Coord.). **Simplificando o autismo: para pais, familiares e profissionais**. São Paulo: Literare Books International, 2023.
- COSENZA, Ramon M. **Neurociência e mindfulness: meditação, equilíbrio emocional e redução do estresse**. Porto Alegre: Artmed, 2021.
- DEL PORTO, José Alberto; ASSUMPÇÃO JR., Francisco B. (Orgs.). **Autismo no adulto**. São Paulo: Editora dos Editores; Porto Alegre: Artmed, 2023.
- DEMARZO, Marcelo; GARCÍA CAMPAYO, Javier. **Manual prático mindfulness: curiosidade e aceitação**. São Paulo: Palas Athena, 2015.
- DEMARZO, Marcelo; GARCÍA CAMPAYO, Javier; CEBOLLA I MARTÍ, Ausiàs. **Mindfulness e ciência: da tradição à modernidade**. São Paulo: Palas Athena, 2016.
- DEMARZO, Marcelo; GARCÍA CAMPAYO, Javier; CEBOLLA I MARTÍ, Ausiàs. **A ciência da compaixão**. São Paulo: Palas Athena, 2022.
- GAIATO, Maya; TEIXEIRA, Gustavo. **O reizinho autista: guia para lidar com comportamentos difíceis**. 7. ed. São Paulo: nVersos Editora, 2023.
- GERMER, Christopher K.; SIEGEL, Ronald D.; FULTON, Paul R. (Org.). **Mindfulness e psicoterapia**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
- GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. **O cérebro autista: pensando através do espectro**. Rio de Janeiro: Record, 2021.
- JÚLIO-COSTA, Annalise; ANTUNES, Andressa Moreira. **Transtorno do Espectro Autista na prática clínica**. São Paulo: Pearson, 2021.
- KABAT-ZINN, Jon. **Viver a catástrofe total: como utilizar a sabedoria do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Palas Athena, 2017.
- KERCHES, Deborah (Coord.). **Autismo ao longo da vida. v. 2: adolescência e vida adulta**. São Paulo: Literare Books International, 2024.
- LINEHAN, Marsha M. **Terapia Cognitivo-comportamental para transtorno de personalidade borderline: guia do terapeuta**. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- LINEHAN, Marsha M. **Treinamento de habilidades em DBT: manual de terapia comportamental dialética para o terapeuta**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

PRICE, Devon. **Autismo sem máscara: uma jornada de autodescoberta e aceitação.** São Paulo: nVersos Editora, 2024.

ROEMER, Lizabeth; ORSILLO, Susan M. **A prática da terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness e aceitação.** Porto Alegre: Artmed, 2010.

SWENSON, Charles R. **Princípios da terapia comportamental dialética em ação: aceitação, mudança e dialética em DBT.** Porto Alegre: Artmed, 2024.